

УДК 616.89-008.441.44
DOI 10.5281/zenodo.14265428
Научная статья

ДИНАМИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ: МЫСЛИ, ПОПЫТКИ, ДЕЙСТВИЯ

DYNAMICS OF SUICIDAL BEHAVIOR: THOUGHTS, ATTEMPTS, ACTIONS

ДОБРЯНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ЭДУАРДОВНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
НАДЕЕВА НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
профессор,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

DOBRYANSKAYA EKATERINA EDUARDOVNA,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.
NADEEVA NATALIA ANDREEVNA,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.
GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,
Professor,
I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье рассматривается суицидальное поведение в динамике: как пассивные суицидальные мысли переходят в активные, как человек приходит к попытке совершения суицидального действия и в итоге выбирает способ преднамеренного прекращения собственной жизни. Представлены факторы риска, способствующие прогрессированию суицидальных тенденций, особенности суицидального поведения взрослых, детей и подростков. Выявлены причины, провоцирующие суицидальные мысли и действия. Обоснована важность внедрения профилактических мер, предотвращающих суицидальное поведение, с учетом факторов риска и описанной динамики.

The article examines suicidal behavior in dynamics: how passive suicidal thoughts turn into active ones, how a person comes to attempt a suicidal action and eventually chooses a way to intentionally end his own life. Risk factors contributing to the progression of suicidal tendencies, features of suicidal behavior in adults, children and adolescents are presented. The causes provoking suicidal thoughts and actions have been identified. The importance of introducing preventive measures to prevent suicidal behavior, taking into account risk factors and the described dynamics, is substantiated.

Ключевые слова: *суицидальное поведение, психические расстройства, суицидальная динамика, мысли, попытки, завершённый суицид.*

Key words: *suicidal behavior, mental disorders, suicidal dynamics, thoughts, attempts, completed suicide.*

Суицидальное поведение (СП) является одной из важнейших проблем нашего времени, его приписывают к глобальным вопросам человечества [1; 12]. Данный вопрос имеет актуальность в силу того, что согласно данным ВОЗ, за последние 45 лет уровень самоубийств в мире возрос на 60%, в котором Россия занимает 9 место [2; 13].

Динамика СП представляет собой значимое направление исследования, которое требует внимания специалистов в области психического здоровья и общества [6; 7]. За последнее время суицид принял характер глобальной эпидемии и стал одной из стремительно распространяющихся причин смертности среди юношеской категории населения в возрасте от 14-29 лет. Понимание динамики суицида позволяет выявить ключевые факторы, влияющие на его уровень, а также разрабатывать эффективные меры по профилактике [11].

В СП можно условно выделить три основных этапа [1].

Первый – стадия вопросов о смерти и смысле жизни. Большинство людей перед осуществлением суицида переживают период времени, связанный с расстройством адаптивных способностей. Это снижение успеваемости, уменьшение интересов, сужение круга общения, повышенной раздражительности и эмоциональной неустойчивости. На этом этапе же возникают суицидальные мысли. Начинают появляться размышления о проблемах жизни и смерти. На фоне этих размышлений и остаются те или иные пассивные идеи о самоубийстве. Пациенты могут заявлять о желании прекратить существование, но при этом это остается пассивным. Пассивными идеями о самоубийстве также являются идеи прекратить существование, но не намерение его быстрее всего реализовать. Примером могут служить фразы «Чем так жить – лучше умереть» или «Хотелось бы уснуть и больше не просыпаться». Как показывают исследования, пассивные мысли о смерти присутствуют в 75% всех случаев попыток самоубийства. К сожалению, такие высказывания часто недооцениваются или воспринимаются как манипуляция [4].

Практически каждый, кто рассматривает возможность самоубийства, так или иначе, сигнализирует окружающим о своих намерениях. Суицид не происходит внезапно или импульсивно – это результат накопившихся трудностей в адаптации [5].

Риск самоубийства зависит от ряда факторов как на уровне населения, так и на индивидуальном уровне [12; 13]. К факторам, связанным с социальной сплочённостью, относятся масштабные изменения в социальной структуре, давление со стороны общества, например экономические потрясения, и социальная изоляция отдельных людей или групп людей. К факторам окружающей среды, которые могут повлиять на риск самоубийства у отдельных людей, относятся освещение самоубийств в СМИ, доступность смертоносных средств для самоубийства и трудности с доступом к надлежащему медицинскому обслуживанию [11]. В зависимости от индивидуальных обстоятельств выделяют несколько факторов риска:

Семейный фактор: если один член семьи сводит счеты с жизнью, это увеличивает риск среди остальных. Также наличие конфликтов в семье, эмоциональное или физическое насилие, потеря близкого человека, проблемы с психическим здоровьем родителей, переживание в приемной семье или усыновление и многое другое создают на ребенка большое давление, что повышает риск к суициду;

Социальный фактор – социальная изоляция – ощущение одиночества и отсутствие поддержки со стороны семьи, что может вести к ухудшению психического состояния.

Это и экономические трудности: безработица, финансовая нестабильность и бедность могут способствовать развитию чувства безысходности.

Следующий фактор – это психические расстройства (ПР): депрессия, тревожные расстройства, шизофрения, биполярное расстройство и другие психические заболевания значительно повышают риск суицида [1; 2].

Травля: так дети, подвергающиеся издевательствам, а также те, кто сами травят других, чаще задумались о самоубийстве. При этом исследования показывают, что у молодежи,

сталкивающейся с кибербуллингом, вероятность суицидальных мыслей почти в три раза выше, чем у их сверстников [4].

Злоупотребление веществами: наркотические вещества, алкогольная зависимость может спровоцировать психоз, который в свою очередь может привести к самоубийству [1].

Пол: мужчины подвергаются более высокому риску совершения самоубийства, чем женщины. В частности, в богатых и модернизированных странах наблюдается значительное гендерное неравенство в СП. В то время как женщины, как правило, демонстрируют более высокий уровень суицидальных мыслей, у мужчин наблюдается более высокая распространенность самоубийств, что подчеркивает то, что было названо «тихой эпидемией» [2].

Беременность – это серьёзное стрессовое событие в жизни женщины, а самоубийство – одна из основных причин материнской смертности. Суицидальные мысли являются распространённым осложнением беременности, и у беременных женщин суицидальные мысли возникают чаще, чем у населения в целом. Пренатальные суицидальные мысли у беременных женщин могут повышать риск послеродовой депрессии и суицидальных мыслей. Более того, пренатальные суицидальные мысли тесно связаны с неблагоприятными исходами родов, такими как низкий вес при рождении и более низкий балл по шкале нейроразвития у младенцев [5].

Культурные и социальные условия: нормы и ценности сообществ могут оказывать влияние на показатель самоубийств. Например, в некоторых культурах самоубийство может восприниматься как «честь», что увеличивает его распространенность [12].

Состояние здоровья: хронические заболевания и физические боли также могут привести к депрессии и ухудшению качества жизни, что иногда вынуждает людей рассматривать самоубийство как выход [1].

Понимание факторов риска может способствовать раннему выявлению уязвимых групп и разработке программ поддержки. Важно помнить, что наличие одного или нескольких факторов риска не обязательно приводит к суициду, и многие люди с такими факторами могут жить полноценной жизнью с эффективной поддержкой и помощью [2].

Часто утверждается, что более 90% людей, покончивших с собой, страдают ПР [6]: психозы; расстройство адаптации, например, события в жизни человека, которые вызывают много стресса и волнений: развод или расставание, увольнение с работы; часто беспокоят финансовое положение, а также серьезные болезни или травмы; нарушения поведения; нервная анорексия – неприятие своего телесного образа, проявляющееся намеренным снижением массы тела, которое вызывает человек с помощью ограничений в приёме пищи, создания препятствий для её усвоения или стимулирования метаболизма; а также депрессия: лидирующее место занимает большое депрессивное расстройство – серьёзное ПР, которое характеризуется длительными периодами глубокой печали, потери интереса к жизни и снижением энергии. Самый главный симптом – это мысли о самоубийстве, попытки самоубийства или наличие плана покончить со своей жизнью [1].

Причины, провоцирующие суицидальные мысли и действия, варьируются также в зависимости от возрастной групп, поэтому необходимо обратить внимание на СП детей [9]. Как правило, у маленьких детей еще не сформировано понятие о суициде. Следовательно, СП ребенка и взрослого имеют существенные различия. Так, у детей школьного возраста уже есть четкое разделение понятий жизни и смерти, их главными предрасполагающими факторами являются родители: например, развод, не оправдать их ожидания; смерть близкого человека или домашнего животного, учеба, поступление в университет. Также стоит отметить, что в этом возрасте детей часто привлекает новое и неизвестное: например, запрещенные вещества, что впоследствии может привести к искажению восприятия реальности, депрессии и неизлечимым заболеваниям, и как итог – к суициду. Еще одним провоцирующим фактором, подталкивающим к СП, является травля в школе, так задиранье приводит к эмоцио-

нальным проблемам ребенка – повышению риска тревожного и депрессивного расстройств, его изолированности, агрессии [4]. Также не стоит забывать о том, что для подростков свойственны размышления и повышенный интерес к теме о жизни и смерти, что и находит свое отражение в молодежной субкультуре. Многие начинают романтизировать тему суицида, при этом думая, что если они закончат свою жизнь подобным образом, то их люди будут больше любить и ценить, чем при жизни. Таким образом, подростки хотят получить недостающее им внимание со стороны родителей и сверстников. У детей до 13 лет данное явление относительно редкое, но с 14-15-летнего возраста суицидальная активность резко возрастает, достигая максимума в 16-19 лет [3].

Также выделяется понятие «предсуицидальной попытки», которое описывает ряд действий, предшествующих самоубийству. Он может длиться от нескольких минут (острый пресуицид) до месяцев (хронический пресуицид). Когда речь идет об острых пресуицидах, суицидальные мысли и намерения могут проявляться мгновенно, без предварительных сигналов [1].

– Депрессия, чувство изоляции, страх перед смертью, ощущение бесполезности и суицидальные мысли часто являются предвестниками попыток самоубийства [9].

– Предсуицидальные попытки служат связующим звеном между суицидальными мыслями и реальными попытками самоубийства, а также могут способствовать повышению толерантности к боли и снижению страха перед смертью [11].

– Люди, которые уже совершали попытки самоубийства, имеют более высокие показатели по шкале бесстрашия перед смертью и риском самоубийства по сравнению с теми, кто только размышляет о самоубийстве. При этом те, кто совершал попытки, демонстрируют значительно меньшие значения по шкале риска самоубийства по сравнению с теми, кто лишь задумывается об этом [8].

– Предсуицидальные попытки акцентируют внимание на сложных аспектах перехода от мыслей к действиям, что помогает лучше понять механизмы, приводящие к СП, и способствует развитию этой концепции [7].

Вторая стадия – это суицидальные замыслы или активные суицидальные мысли. Они представляют собой серьезное состояние, когда у человека есть конкретный план или желание покончить с жизнью. Эти мысли выходят за пределы простых размышлений о самоубийстве и включают четкое намерение причинить себе вред, а также связаны с гораздо более высоким риском совершения преступления в течение 12 месяцев. Это важно, так как такие мысли требуют срочного вмешательства специалистов в области психического здоровья [11].

К основным аспектам активных суицидальных мыслей относятся [1; 2]:

– Намерение и планирование: человек с активными суицидальными мыслями имеет явное желание покончить с собой и может разрабатывать конкретный план для этого;

– Повышенный риск: такие мысли связаны с высоким риском, так как существует большая вероятность, что человек может немедленно предпринять действия для причинения себе вреда;

– Необходимость неотложной помощи: появление активных суицидальных мыслей обычно требует срочного вмешательства, чтобы обеспечить безопасность человека. Это может включать госпитализацию или другие меры кризисного вмешательства для предотвращения самоубийства.

Третья стадия – суицидальные намерения и собственно суицидальная попытка. Это происходит, когда к замыслу о суициде присоединяются четкое решение и волевой импульс, побуждающий к действиям [4].

Различные теории суицида предлагают разные гипотезы о том, почему люди совершают попытки самоубийства. Теория суицида Э. Шнейдмана описывает психическую боль (то

есть эмоциональную или психологическую боль) как основной мотив для попытки самоубийства [2]. Он утверждает, что самоубийство происходит, когда человек преодолевает порог переносимости психологической боли, и что этот порог у разных людей разный [9]. Р. Баумейстер представляет теорию суицида, основанную на конструктах когнитивной, социальной и личностной психологии. Его теория бегства предполагает, что многие попытки самоубийства мотивированы потребностью уменьшить негативное самовосприятие [5]. Межличностная теория Т. Джойнера утверждает, что две сферы – воспринимаемая обременительность и невозможность принадлежать к чему-либо – взаимодействуют, вызывая желание совершить самоубийство [8].

Согласно теории Джойнера на данной стадии ключевым фактором является способность человека совершить попытку самоубийства. Т. Джойнер предполагает, что страх смерти — это мощный инстинкт, из-за которого крайне трудно совершить попытку самоубийства, даже если возникают сильные суицидальные мысли; таким образом, люди могут совершить попытку самоубийства, только если у них есть способность преодолеть этот барьер, и эта способность развивается и усиливается благодаря опыту, связанному с болезненными и провоцирующими событиями, которые повышают терпимость к боли, травмам и смерти [8]. Также Е.Е. Янг рассматривал рождение людей с более высокой или более низкой чувствительностью к боли [1; 2]. Таким образом, человек, родившийся с более низкой чувствительностью к боли, будет обладать большей способностью совершить попытку самоубийства.

Также стоит отметить практические факторы. Человек, который знает о смертельных средствах, таких как огнестрельное оружие, и имеет к ним доступ, может гораздо легче осуществить суицидальные мысли, чем человек, который не знает о смертельных средствах и не имеет к ним доступа. Так, например, у анестезиологов и других медицинских работников повышенный уровень самоубийств, так как у таких людей есть и лёгкий доступ к необходимым препаратам, и обширные знания о том, как безболезненно покончить с собой, что делает их практические возможности чрезвычайно высокими [1; 2].

Таким образом, предрасположенность, приобретённые и практические навыки влияют на способность к попыткам самоубийства, и люди с сильными суицидальными мыслями будут совершать попытки самоубийства только в том случае, если у них есть такая возможность [9].

И в конце можно выделить еще один период после попытки суицида. В это время к суициденту проявляют особое внимание и заботу. В данный период вероятность повторения суицидальных действий невысока. Однако спустя некоторое время, когда с первого взгляда человек выглядит спокойным, не высказывает суицидальных мыслей и не пытается повторить суицидальную попытку, близкие становятся менее внимательными к нему, они возвращаются к своей жизни, думая, что все прошло, и он пришел в норму. Но, если не были обсуждены и проработаны причины, которые привели к суицидальной попытке, то человек может совершить повторный суицид. Это подчеркивает важность длительного наблюдения, поддержки, общения с суицидентом и внедрения профилактических мер, предотвращающих СП [1; 2].

Таким образом, динамика СП варьируется в зависимости от различных факторов (возраст, пол, культурный контекст и индивидуальные обстоятельства; семейные и социальные). Конфликты в семье, насилие и психическое здоровье родителей напрямую влияют на детей, создавая у них значительное давление и чувство безысходности. Социальная изоляция и ощущение одиночества также существенно увеличивают риск. Для эффективной профилактики СП необходимо учитывать разнообразие факторов, способствующих этому явлению, и разрабатывать стратегии, направленные на поддержку и помощь уязвимым группам населения. Понимание причин и условий, способствующих СП, может помочь в создании более безопасного и поддерживающего общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Суицидальные и несуицидальные самоповреждения подростков / М.А. Аксельров [и др.]. Тюмень, 2021. 472 с.
2. Козлов В.А., Зотов П.Б., Голенков А.В. Суицид: генетика и патоморфоз. Тюмень, 2023. 200 с.
3. Ксенофонтова К.М. Суицидальное поведение как форма подростковой девиации // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2023. Т. 12. № 8А. С. 224-231.
4. Bauman S., Toomey R.B., Walker J.L. Associations among bullying, cyberbullying, and suicide in high school students // J Adolesc. 2013. Vol. 36(2). pp. 341-350.
5. Baumeister R.F. Suicide as escape from self // Psychol Rev. 1990. Vol. 97(1). pp. 90-113.
6. Bertolote J.M., Fleischmann A. Suicide and psychiatric diagnosis: a worldwide perspective // World Psychiatry. 2002. Vol. 1(3). pp. 181-185.
7. Pre-suicidal attempt: An intermediate type within ideation-to-action framework / X. Hou [et al.] // J Psychiatr Res. 2024. Vol. 178. pp. 139-146.
8. Joiner T.E. Why people die by suicide. Cambridge (Mass.): Harvard university press, 2005. 276 p.
9. Klonsky E.D., May A.M., Saffer B.Y. Suicide, Suicide Attempts, and Suicidal Ideation // Annu Rev Clin Psychol. 2016. Vol. 12. pp. 307-330.
10. Maternal infections during pregnancy and child cognitive outcomes / J. Kwok [et al.] // BMC Pregnancy Childbirth. 2022. Vol. 17. No. 22(1). pp. 848.
11. Turecki G., Brent D.A. Suicide and suicidal behaviour // Lancet. 2016. Vol. 19. No. 387(10024). pp. 1227-1239.
12. World Health Organization (WHO). URL: <https://www.who.int>.
13. Suicide Rate by Country 2024. URL: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/suicide-rate-by-country>.

© Добрянская Е.Э., Надеева Н.А., Голенков А.В., 2024.